

BUXGALTERIYA XISOBINING KELIB CHIQISH TARIXI

Madg`oziyev Rustam Xoltojiyevich

Farg`ona polixnika instituti Qurilish fakulteti tyutori

Rustammadgoziev1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052402>

Kalit so`zlar: hisob, buxgalteriya, biznes, terminologiya, pul oqimi, kompaniya.

Key words: account, accounting, business, terminology, cash flow, company.

Bu yoki boshqa shakldagi buxgalteriya hisobi juda uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, odamlar savdo bilan shug'ullana boshlagan paytda paydo bo'lgan. Bunday buxgalteriya hisobi mantiqan to'g'ri keladi, chunki agar biz biznesni har qanday tashkiliy tarzda yuritmoqchi bo'lsak, u holda biz biznes operatsiyalarini tashkil qilish va kuzatish uchun buxgalteriya tizimiga muhtojmiz.

Agar biz terminologiyadan foydalansak, buxgalteriya hisobi barcha xo'jalik operatsiyalarini uzluksiz, uzluksiz va hujjatli hisobga olish orqali mulkning holati, tashkilotning majburiyatlari va ularning o'zgarishi (pul oqimi) to'g'risida pul shaklida ma'lumotlarni to'plash, ro'yxatga olish va umumlashtirishning tartibli tizimidir. Oddiy til bilan aytganda, buxgalteriya hisobi - bu kompaniya faoliyati bilan bog'liq har qanday usulda barcha operatsiyalarni qayd etish. Buxgalteriya hisobini dastlab 15-16-asrlar oxirida yashagan italiyalik rohib va matematik Luka Pacioli ixtiro qilgan. Bolaligida u savdogarga biznes hujjatlarini yuritishga yordam bergan, keyinchalik esa buxgalteriya hisobi uning hunariga aylangan. "Hisoblar va yozuvlar haqida risola" kitobi Luqoga keng shuhrat keltirdi. Pacioli juda faol edi va buxgalteriya hisobida qo'llaniladigan ko'plab g'oyalarni tasvirlab berdi. Ammo u kiritgan ikkita kontseptsiya alohida e'tiborga loyiqdir: "Bosh kitob" va "Qo'shaloq yozuv". "Bosh kitob" - bu kompaniyaning butun biznes tarixi qayd etilgan eng muhim daftar. Sotib olish, sotish, ishlab chiqarish, ish haqi, soliqlar - bularning barchasi buxgalteriya kitoblarida saqlanadi.

"Ikki marta yozuv" ("Venetsiya yozuvi") - ular bir vaqtning o'zida nima olib, qaerga qo'yganliklarini yozadilar, ya'ni ular buxgalteriya yozuvining debeti (Dt) va kreditini (Ct) yozadilar. Ikki marta kiritish sizga har bir operatsiyaning "boshi" va "oxiri" ni, qaysi hisobdan nimadir ketganini va qaysi hisobga kelganligini ko'rish imkonini beradi. Buxgalteriya hisobi nimani beradi? Buxgalteriya hisobi nafaqat soliqlarni hisoblash uchun muhimdir, chunki ko'plab tadbirkorlar o'ylashga odatlangan, agar siz o'z biznesingizni baholash va tahlil qilishni va uning rivojlanishi uchun ma'lum prognozlarini amalga oshirishni istasangiz kerak. Sizning biznesingizning aktivlari, majburiyatlari va daromadlarini kuzatish tizimiga ega bo'lish sizga oqilona, ongli biznes qarorlar qabul qilish va har doim butun biznesingizning sog'lig'i haqida umumiy fikrga ega bo'lish imkonini beradi. Aniq, tashkil etilgan buxgalteriya tizimi bilan siz nafaqat kompaniyangizning moliyaviy ma'lumotlarini tahlil qilishingiz, balki uning o'sishi va daromad olishiga yordam berishingiz mumkin. Sizning kompaniyangiz daromad va xarajatlar bo'yicha moliyaviy jihatdan qayerdaligini bilish kelajakda ushbu darajani saqlab qolish yoki keyingi o'sishni ta'minlash uchun nima qilish kerakligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Buxgalteriya hisobi, shuningdek, sizga kimdan qarzdorligingizni kuzatish, ish haqini kuzatish, kreditlarni kuzatish, potentsial investorlarni jalb qilish, byudjetni saqlash va barcha kerakli soliq ma'lumotlarini taqdim etishga yordam beradi. Buxgalteriya hisobini kim tashkil qilishi kerak? Yangi biznes uchun bu savolga javob siz qanchalik tez o'sishni kutayotganingizga bog'liq. Bu ichki hisobchi yoki uchinchi tomon buxgalteriya xizmati bo'lishi mumkin. Tadbirkorning o'zi buxgalteriya hisobida qatnashsa, bu juda yaxshi. Tadbirkorlar moliyaviy buxgalteriya hisobini

yaxshi tushunishlari, ayniqsa, o'z biznesini boshlash va rivojlantirishning dastlabki kunlarida juda muhim. Kim buxgalteriya hisobi bilan shug'ullansa, yaxshi buxgalteriya dasturidan foydalangan holda ancha oson va samarali ishlashi mumkin.

INNOVATIVE
ACADEMY